

ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6328827>

Али-Мухаммедова И.К.

студент 213-группы факультета стоматологии

Салимов А.О.

студент 202-группы факультета международной стоматологии

Ортикова Н.Х.

научный руководитель, заведующая учебной частью кафедры ортопедической стоматологии

Самаркандский государственный медицинский институт

Аннотация. *Отбеливание - это химический процесс окисления, при котором происходит изменение цвета эмали и дентина от темного к светлому. В современном мире внешний вид зубов имеет большое значение. Красивые белые зубы - это не только признак хорошего здоровья, но и элемент культуры, символ благополучия и преуспевания. Для многих пациентов цвет зубов определяет эстетику улыбки в большей степени, чем расположение в зубной дуге.*

Ключевые слова. *изменения цвета зубов, методики отбеливания, офисное отбеливание, домашнее отбеливание.*

Актуальность. На сегодняшний день в эстетической стоматологии наиболее востребованной процедурой является отбеливание зубов. Изменение цвета зубов, или дисколорит, приводит к нарушению эстетики улыбки, иногда отрицательно влияя на самооценку и социальную адаптацию человека. Современная стоматологическая индустрия предлагает большое количество средств для эффективного отбеливания зубов. Это связано с тем, что увеличивается число пациентов, недовольных цветом своих зубов и желающих, чтобы они были белее. Причем их желание не зависит от реального состояния зубов. Сегодня большинство людей понимает, какую роль в нашей жизни играет белозубая улыбка. Красивые, белые зубы это не только признак хорошего здоровья, но и элемент культуры, символ благополучия и преуспевания. Ведь внешний вид имеет огромное значение для чувства уверенности, общения с другими людьми, положения в обществе, создаваемого впечатления о себе. Светлая привлекательная улыбка стала профессиональной необходимостью для многих, чья работа связана с общением или публичными выступлениями. Именно поэтому так высок интерес к изменению цвета зубов в сторону осветления с помощью химических веществ. Стремление пациентов к улучшению эстетики вызвало активное развитие перспективного направления в стоматологии — отбеливания зубов.

Материалы и методы. Материалы использованные в данной статье были взяты с: cyberlinika, applied-research.ru, science-education.ru, dentalmagazine.ru с англо- и русскоязычных научных статей опубликованные за последние 7 лет.

Результаты. Для выбора метода коррекции дисколорита необходимо правильно определить причину возникновения и оценить, насколько эффективным будет отбеливание зубов в каждом конкретном случае. Изменения цвета эмали зубов подразделяют на специфические (изменение структурного состава или толщины твердых зубных тканей в период развития зуба – при алкаптонурии; врожденной гипербилирубинемии; несовершенном амелогенезе или дентиногенезе; тетрациклиновом окрашивании; флюорозе; гипоплазии эмали; при распаде пульпы; резорбции корня и др. причинах) и неспецифические (наблюдаются при внедрении в зубную ткань внешних красителей в процессе развития зубов, что усиливается при наличии дефектов эмали и проницаемой поверхности открытого дентина). Неспецифическое изменение цвета зубов происходит за счет наружного окрашивания зубных тканей.

В настоящее время существует множество методик по отбеливанию зубов. В зависимости от цели, показаний и противопоказаний, а также применяемых средств выделяют следующие методы отбеливания зубов:

1. Отбеливание витальных зубов (домашнее, профессиональное, комбинированное).
2. Отбеливание девитальных зубов (внутрикоронковое отбеливание).
3. Микроабразия эмали.
4. Отбеливание зубов как вспомогательный метод перед прямой реставрацией или изготовлением ортопедических конструкций.

Одним из самых распространенных средств, применяемых для лечения дисколоритов, остается перекись водорода. Механизм действия отбеливающих систем на базе перекисных соединений основан на эффекте выделения кислорода, который проникает в дентин и эмаль, вызывая окислительное расщепление пигментов. Если для отбеливания применяется перекись карбамида, то при ее активации выделяется вода, мочевины и активный кислород. Мочевина улучшает проникновение активного кислорода в твердые ткани зу. Для стоматолога важно понимать степень резистентности эмали к кариесу при назначении процедуры отбеливания: людям с высокой степенью резистентности процедура отбеливания не противопоказана, можно обойтись без реминерализующей терапии, со средним значением – необходима реминерализующая терапия перед процедурой отбеливания. Пациентам с низкой и очень низкой резистентность – процедура противопоказана [2].

К самым современным профессиональным способам отбеливания зубов относятся химическое, лазерное и фотоотбеливание, поскольку повышает проницаемость эмали.